

O'ZBEKISTON "SUPERLIGA" FUTBOLCHILARINING JISMONIY FAOLLIGI KO 'RSATKICHLARI BO' YICHA MAXSUS TAYYORGARLIGI DARAJASINI TAHLIL QILISH

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Sport va harakatli o‘yinlar kafedrasida o‘qituvchisi:

Ziyayev Abdurahmon Abdullayevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat fakulteti talabasi

Qodirov Zikriyoxon Qobiljon o‘g‘li

Annotatsiya. Maqolada yuqori malakali futbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi muammosi ko‘rib chiqiladi. 2022 yilgi jahon chempionati ishtirokchilari, futbolchilarining harakat faoliyati to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilib, O‘zbekiston “Super ligasi” futbolchilarining motor harakatlari hajmining qiyosiy tahlili o‘tkazildi.

Kalit so‘zlar:Maxsus jismoniy tayyorgarlik, harakat faolligini nazorat qilish, o‘yin davomida harakatlar hajmi va tezligi, yuqori malakali futbolchilar.

Muvofiqlik. Qatorda bo‘lib o‘tgan JCh-2022 o‘yinlarining tahlili shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy futbolda muvaffaqiyatga erishgan jamoalarni tavsiflovchi asosiy omillar yuqori tezlik, individual, guruh va jamoaviy harakatlar tezligi va yuqori funksionaldir. o‘yinchilarning tayyorgarligi. O‘yinchilarning jismoniy tayyorgarligi jamoalarning o‘yin natijalariga bevosita ta‘sir qiluvchi asosiy omillardan biridir.

Maqsad – O‘zbekiston chempionatida ishtirok etayotgan futbolchilarning 2022 yilgi jahon chempionatining eng yaxshi futbolchilari ishtirokchilariga o‘xshash ko‘rsatkichlari bilan o‘xshash harakatlarini o‘rganish va qiyosiy tahlil qilish.

Tadqiqot usullari. Tahlil qilish uchun o‘yin davomida futbolchilarning motor harakatlarining quyidagi ko‘rsatkichlari tanlandi:

- maksimal tezlik;
- sprintlar soni;
- futbolchilar o'yinda bosib o'tgan umumiy masofa.

Futbolchilarning motor faolligini ro'yxatdan o'tkazish uchun "Polar Team Pro" tizimi ishlatilgan. Ushbu mobil va ishlatish uchun qulay sportchilarni kuzatish tizimi yuqori aniqlikdagi GPS harakat ma'lumotlarini, inertial sensor ko'rsatkichlarini va o'rnatilgan modul yordamida yurak urish tezligini kuzatishni birlashtiradi. Ushbu tizim tufayli yuqoridagi parametrlarga qo'shimcha ravishda siz GPS yordamida o'yinchilarning holatini kuzatishingiz, tezlik va masofani, yurak urish tezligini, tezlashishni, maksimal sprintlar sonini, qadamlarning chastotasini, shuningdek alohida tezlik zonalarida masofani o'lchashingiz mumkin.

Tadqiqotni tashkil qilish. Tadqiqotda "Nasaf", "Bunyodkor", "Q'oqon 1912", "Lokomotiv", "Navbahor", "So'g'diyona" klublari futbolchilari ishtirok etdi.

Tadqiqotni tashkil etish 2022 yilgi Superliga chempionati o'yinlari davomida o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. 1-jadvalda superliga o'yinlarida hujum chizig'i futbolchilarini kuzatish jarayonida olingan eng yaxshi ma'lumotlar keltirilgan.

№	O'yinchining bosh harflari	Maksimal tezlik [km / soat]	Sprintlar soni	Umumiy masofa (m)
1	Ab-ov B.	32,3	18	10564
2	K-ov I.	32,0	15	11324
3	K-yev I.	32,2	17	10995
4	Ko-ov S.	31,8	14	11480
5	M-ov M.	30,6	29	10345
6	Ub-yev Sh.	32,2	25	10486
7	Ax-ov R.	30,7	18	10412
8	Is-ov D.	29,9	19	11342
9	Am-ov B.	30,1	15	9880
10	Al-ov X.	30,8	21	9214
	O'rtacha	31,26	19,1	10604

Jadval 1.

Ko'rsatkichlar O'zbekiston" Superliga " futbolchilarining motor harakatlari.

Ko'rinib turibdiki, o'rtacha maksimal tezlik soatiga 31,26 km. Harakatlarning umumiy hajmi o'rtacha 10604 m ni tashkil etdi. uchta futbolchi B. AB-ov, I. k-eV va Sh. U-ev maksimal yugurish tezligini soatiga 32,3 km va soatiga 32,2 km ni tashkil etdi.

Agar jahon chempionati ishtirokchilarining har bir o'yin uchun eng yuqori tezlikda bajarilgan harakatlarini taqqoslasak, unda bizning futbolchilarimiz ulardan ancha past. Eng yaxshi chet ellik futbolchilarning maksimal tezligi ko'rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan.

Ko'rinib turibdiki, yuqori darajadagi futbolchilar o'yinda maksimal tezlikni soatiga 36,9 dan 32,5 km gacha rivojlantiradilar. Superliga futbolchilari mamlakat chempionatida bunday tezlikni namoyish etishmadi.

Jadval 2.

Dunyodagi eng yaxshi futbolchilarning maksimal tezligi

№	Familiya	Maksimal tezlik km / soat
1	Garet Beyl	36,9
2	Ksilian Mbappe	36,0
3	Teo Uolkott	35,7
4	Antonio Valensiya	35,2
5	Van Deyk	34,5
6	Leroy Sane	34,4
7	Kayla Uokera	34,2
8	Krishtianu Ronaldu	33,9
9	Romelu Lukaku	32,8
10	Lionel Messi	32,5

Futbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi darajasining bir xil darajada muhim ko'rsatkichi bu har bir o'yinda o'tkaziladigan sprintlar soni. Eng yaxshi xorijiy klublarning futbolchilari o'rtacha 6,7 m/s dan yuqori tezlikda 40 dan 65 gacha sprintlarni amalga oshiradilar. O'zbekiston chempionatida har bir o'yinda o'rtacha sprintlar soni 19,1 tani tashkil etadi. Bu futbolchilarning motor faolligining juda past ko'rsatkichidir.

Minimal vaqt ichida katta bo'shliqlarni engib o'tadigan o'yinchilar, agar hammasi bo'lmasa ham, ko'p narsani hal qilishadi. "Manchester Siti" murabbiyi Pep Gvardiola intervyusida ta'kidlaganidek: "futbolda siz yugurishingiz va kurashishingiz kerak. Men har qanday xatolarni kechira olaman, lekin agar siz yugurmasangiz, unda siz jamoada emassiz. Bizni tahlil qilib, odamlar bizda fizika bilan bog'liq muammolar yo'qligini aytishadi. Jamoaning yugurishi va intensiv yugurishlar soni har doim yaxshi darajada. Bu bizning sirlarimizdan biridir. Menimcha, bu taktikadan ham muhimroq". Yugurish ko'plab taktik muammolarni yashirishi mumkin va uning etishmasligi hatto kuchli taktik rejani ham yo'q qiladi.

FIFA statistik ma'lumotlariga ko'ra, jahon chempionati ishtirokchilarining harakatlanish ko'rsatkichlari shuni ko'rsatadiki, Serbiya terma jamoasi futbolchilari o'ynagan barcha o'yinlar uchun eng ko'p kilometrni bosib o'tishgan - har bir o'yin uchun o'rtacha 113 km. Taqqoslash uchun, ushbu ko'rsatkich bo'yicha Frantsiya jamoasi 28-o'rinni egalladi: uning o'yinchilari har bir o'yinda o'rtacha 101 km yugurishdi.

Xorvatiya terma jamoasida eng ko'p yugurganlar: hujumchi Ivan Istmich - 7 uchrashuvda 632 daqiqada 72,5 km va "Oltin to'p" sohibi, yarim himoyachi Luka Modrich – 7 uchrashuvda 694 daqiqada 72,3 km. Agar siz o'rtacha ko'rsatkichlarga qarasangiz, Ivan Perishich har bir o'yinda bir yarim soat ichida 10,4 km masofani bosib o'tganligi ayon bo'ladi.

2022 yilgi Jahon chempionatida futbolchilar o'yin roliga qarab har bir o'yinda o'rtacha 11 dan 13 km gacha yugurishgan. O'zbekiston chempionatida umumiy harakat hajmi 10,5 km dan 11 km gacha bo'lgan. Shunday qilib, xorijlik sportchilar

O'zbekiston chempionatida to'p surayotgan futbolchilardan deyarli 1,5-2 km ko'proq yugurishdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, jahon chempionatida o'yin roliga qarab, tezlik harakatlari individual farqlarga ega edi. Shunday qilib, mudofaa o'yinchilari har bir o'yin uchun 9427 dan 10572 m gacha bo'lgan masofani bosib o'tdilar, shundan 423 dan 646 m gacha (5,5 - 7 m/s) tezlikda; 7 m/s dan yuqori tezlikda 88 dan 140 m gacha. O'rta chiziq o'yinchilari har bir o'yin uchun 9042 dan 10272 m gacha yugurishdi, shundan 5,5-7 m/s) 655 dan 729 m gacha; 7 m/s dan yuqori tezlikda 72 dan 240 m gacha.

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, submaksimal va maksimal tezlikda yugurish o'yin vaqtining 25 foizini tashkil qiladi. Shuning uchun, agar o'yinchi o'yinda 5000 m va ulardan 500 m maksimal tezlik bilan yugursa, u holda mashg'ulotlarda (yugurish va o'yin mashqlarida) uning yugurish yuklari bir xil bo'lishi kerak, ya'ni. futbolchilarning yugurish yuklamalarining individual normalarini rejalashtirish haqida gapiramiz.

Bu, o'z navbatida, yuqori malakali futbolchilarni tayyorlash jarayonini rejalashtirishga mutlaqo yangi yondashuvni nazarda tutadi, bu birinchi navbatda mashg'ulot ta'sirini individuallashtirishdan iborat.

Xulosa. Futbolchilar, o'yin davomida, o'yin vaziyatlari bilan belgilanadigan ko'plab submaksimal va maksimal tezlashuvlarni bajarishlari kerak. Va har bir bunday tezlashuvdan so'ng, tanani tiklash uchun dam olish uchun vaqt kerak. Va tezlashuv qanchalik tez va uzoqroq bo'lsa yoki o'yinchi ketma-ket shuncha tezlashishni amalga oshirishi kerak bo'lsa, o'yin davom etar ekan, raqobatbardosh bo'lib qolish uchun tiklanish uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun murabbiy uchun har xil darajadagi maxsus jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan futbolchilarda tiklanish reaksiyalarining individual xususiyatlarini hisobga olish juda muhimdir.

Barcha mashg'ulotlar iloji boricha raqobatbardosh faoliyatga yaqin bo'lishi kerak. Futbolchi va sportchi o'rtasidagi farq shundaki, futbolchining to'p bilan tezligi

u yoki bu segmentda odatdagi yugurish tezligidan past bo'lmash kerak. Futbolchining mashg'ulotlarida alohida yugurish mashqlari mavjud emas. Shu sababli, o'quv mashg'ulotlarida yuqori malakali futbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi darajasini yaxshilashda intensivligi taqvim o'yiniga mos keladigan yuklarni rejalashtirish kerak.

Shuni esda tutish kerakki, futbolchi ko'p qirrali bo'lishi kerak, faqat bitta sifatga ahamiyat bermaslik kerak. Evropa klublari 12 yoshdan boshlab ko'p yo'nalishli mashg'ulotlarni boshlaydilar va bizda ancha keyinroq.

JCh-2022 o'yinlari shuni ko'rsatdiki, futbol sezilarli darajada o'zgardi: sur'at oshdi, texnik va taktik harakatlar tezligi oshdi, jamoalar butun maydonda faol bosim o'tkazmoqda. Bularning barchasi ta'lim va tarbiya ishlarining tuzilishi va sifatini o'zgartirishga majbur qiladi. Shu bois, yuqori malakali futbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish bo'yicha mashg'ulotlar jarayonini tashkil etishning yangi vositalari, usullari va shakllarini izlash bilan bog'liq tadqiqotlar alohida dolzarblik kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Xatamov Z. N., Ahmedova N.A., "Importance of travelling and tourism at the formation of healthy lifestyle of the pupils of beginning classes." International journal of social science & interdisciplinary research (2022): 81-86.
2. Xatamov Z. N., Ahmedova N.A., "The importance of travel and tourism in the formation of a Healthy lifestyle danang primary school students." International journal of social science & interdisciplinary research (2022): 75-80.
3. Xatamov Z. N., "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." International scientific and practical conference "the time of scientific progress "(2022): 35-45.
4. Xatamov Z. N., "Special physical of students of higher education preparation." Educational Research in Universal Sciences. (2022): 151-157.

5. Alikulov Akmal Akramovich, Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Xatamov Zafar Nazirjonovich. "Technologies for developing of future physical education teachers through media education tools." *Academicia: an international multidisciplinary research journal* 11.2 (2021): 885-890.
6. Khatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.
7. Хатамов Зафаржон Назиржонович. "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." *International scientific and practical conference "the time of scientific progress"* (2022): 32-45.
8. Arabboyev Qakhramon Tohirjonovich. (2022). ADAPTATION OF ATHLETE STUDENTS TO STUDENT LIFE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* 11(11), 272–276. Retrieved from
9. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.
10. Talipdjanov, A. A., Akhmedova N. A., "'UzBridge" электрон журналы."
11. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 107-115.
12. Талипджанов А.А., Нурматов Б.Б., Пармонов А.А., "Учебно-тренировочный процесс по футболу." [International conference: problems and scientific solutions](#). 1. 6 (2022): 23-27
12. Ziyayev Abdurahmon Abdullayevich "Improving the quality of power in young sambo wrestlers in the process of dealing with sambo wrestling." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 231-233.

13. Ziyayev Abduraxmon Abdullayevich "The effectiveness and methods of developing the technique of playing young basketball players through special exercises." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 123-125.
14. Sultanov Usmon Ibragimovich. "Dynamics of morphological indicators in the physical development of long-distance running." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.01 (2022): 129-132.
15. Sultonov Usmon Ibragimovich. "Analysis of the work carried out in the field of sports and mass health in the republic of uzbekistan." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 430-431.
16. Sultanov Usman Ibragimovich. "At the stage of in-depth specialization problems of managing the training process of long-distance runners." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.10 (2022): 299-307.
17. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjanova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 4495-4499.
18. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 197-201.
19. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich,. "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.11 (2022): 200-203.
20. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline “Sports” In Higher Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research* 3.02 (2021): 21-23.
21. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the

sphere of physical culture and sports." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 202-205.

22. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 117-119.

23. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo‘yidinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.